

Estratégias de reconstrução do patrimônio cultural pós-desastre, com o uso de tecnologias digitais: estudo de caso do Museu Nacional – Brasil

Fernanda Miranda de Vasconcellos Motta¹ y Ronaldo André Rodrigues da Silva²

¹ ORCID 0000-0001-8666-8906. Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil.
fernandavasc@gmail.com

² ORCID 0000-0002-0656-8671. Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Brasil.
ronaldoandre@gmail.com

Resumo. Em situações pós-desastre, nas quais há prejuízos a construções históricas e a acervos museais, o resgate do valor patrimonial se dá por meio de processos de salvaguarda e comunicação. Com base nessa consideração, o objetivo deste estudo é pesquisar a respeito das estratégias de reconstrução do patrimônio do Museu Nacional com o uso de tecnologias digitais. Parte-se da constatação de que mais de 90% do acervo, com cerca de 20 milhões de objetos museais, foi afetado por um incêndio, ocorrido em 2018. Para a condução da pesquisa, utiliza-se metodologia qualitativa, baseada em levantamentos bibliográficos e documentais, organizados em um estudo de caso. São abordadas estratégias de digitalização e restauração digital, com reflexões sobre integridade e autenticidade do acervo. São analisadas, também, estratégias digitais colaborativas e discutidas questões referentes à autoridade e curadoria informacional. Por fim, são consideradas as estratégias de reconstrução virtual da experiência de museu. É possível inferir que o processo de reconstrução do patrimônio do Museu Nacional contempla a dimensão temporal de mudança e variabilidade, abarcando estratégias narrativas e contextuais, com o suporte das tecnologias digitais. Propõe-se, assim, avançar na compreensão dos processos pelos quais novos patrimônios e conhecimentos são incorporados ao museu.

Palavras chave: Patrimônio cultural. Reconstrução pós-desastre. Tecnologias digitais. Museu Nacional. Brasil.

Abstract. In post-disaster situations, in which there are losses to historical buildings and museum collections, the recovery of patrimonial value takes place through processes of safeguard and communication. Based on this consideration, the objective of the study is to investigate the strategies for the reconstruction of National Museum heritage that involve the use of digital technologies. It is based on the finding that more than 90% of the collection, with around 20 million museum objects, was affected by a fire in 2018. For the

Motta, F.M. de V., Rodrigues da Silva, R.A. (2020). Estratégias de reconstrução do patrimônio cultural pós-desastre, com o uso de tecnologias digitais: estudo de caso do Museu Nacional – Brasil. En J. Tramullas, P. Garrido-Picazo y G. Marco-Cuenca (eds.) *Actas del IV Congreso ISKO España y Portugal 2019* (pp. 231-239). <https://doi.org/10.5281/zenodo.3738429>

conduction of the research, a qualitative methodology is used, based on bibliographic and documental studies and organized in a case study. Digitalisation and digital restoration strategies are addressed, with reflections on the integrity and authenticity of the collection. Collaborative digital strategies are analyzed too, and issues related to informational authority and curation are discussed. Finally, strategies of virtual reconstitution of the museum experience are considered. It is inferred that the process of reconstruction of the National Museum heritage contemplate the temporal dimension of change and variability, through narrative and contextual strategies, supported by digital technologies. It is proposed, thus, to understand the processes through which new heritage and knowledge are incorporated into the museum.

Keywords: Cultural heritage. Post-disaster reconstruction. Digital technologies. National Museum. Brazil.

1 Introdução

“É importante ressaltar que o Museu Nacional, apesar de ter perdido uma parte significativa do acervo, jamais perdeu a capacidade de gerar conhecimento” (Alexander Kellner, Diretor do Museu Nacional).

Estratégias de salvaguarda e comunicação, em cenários pós-desastre, constituem a base para o resgate do valor de construções históricas, acervos e coleções perdidos. A dinâmica de patrimonialização é atualizada, a partir do interesse social em relação ao bem material ou imaterial afetado e pelas possibilidades de conhecimento a respeito dele, nesse novo contexto (Davallon, 2015). Tal processo de significação social envolve a integração entre saberes, experiências e valores diversos, sendo coletivamente construído e transmitido para futuras gerações.

O museu e as políticas patrimoniais tratam artefatos, edifícios e costumes de modo a tornar inteligíveis as relações entre eles, propondo interpretações sobre o que significam para as pessoas que os evocam. Tem-se, então, espaço para construção de conhecimento. “O objetivo é a apreciação pública do patrimônio, o entendimento de sua dimensão cultural e educacional, em um mesmo universo, interconectado por um conjunto de redes multinodulares” (Portalés, Rodrigues, Rodrigues Gonçalves, Alba & Sebastián, 2018, p. 2).

Quando desastres ocorrem, o museu se torna espaço de esquecimento. Como alternativa para contornar tal situação, têm-se as tecnologias digitais, que instauram possibilidades diversas de restauração e comunicação do patrimônio, a partir de uma perspectiva sócio-cultural (Serain, 2018).

Com base nessas considerações iniciais, propõe-se pesquisar as estratégias de reconstrução do patrimônio adotadas pelo Museu Nacional, situado no Rio de Janeiro,

Brasil – com o uso de tecnologias digitais. O referido museu teve mais de 90% de seu acervo, de cerca de 20 milhões de objetos museais, afetado por um incêndio, em 02 de setembro de 2018. Após o incêndio, foram iniciadas as atividades de resgate e restauração dos artefatos, lideradas por profissionais do Museu Nacional, bem como obras de recuperação da construção histórica, sob a coordenação do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional [IPHAN]. Até maio de 2019, estimava-se que haviam sido recuperadas mais de 2.700 peças, entre os escombros (Sampaio, 2019). As principais fontes de financiamento do processo de reconstrução do museu são recursos do Governo Federal, do fundo emergencial da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura [UNESCO], além de doações internacionais e recursos arrecadados por meio de financiamento coletivo.

2 Metodologia

De forma coerente com o objetivo deste estudo, adotou-se uma abordagem metodológica qualitativa, baseada em levantamentos bibliográficos e documentais, para fundamentar o desenvolvimento de um estudo de caso sobre o processo de recuperação do patrimônio, pós-desastre, no Museu Nacional. Segundo Freitas & Jabbour (2011), “[...] o interesse do pesquisador não está focalizado em quantificar uma ocorrência ou quantas vezes uma variável aparece, mas sim na qualidade em que elas se apresentam, ou seja, como as coisas acontecem” (p.9). A estratégia de estudo de caso enfatiza, portanto, entendimentos contextuais, centrando-se na compreensão dinâmica do objeto de estudo.

3 O uso de tecnologias digitais na preservação do patrimônio

No mundo contemporâneo, tem-se uma situação híbrida, em que as esferas físicas de interação com o patrimônio cultural se fundem às esferas virtuais (Nikonova & Biryukova, 2017a). É cada vez mais usual que as pessoas aprendam sobre o passado através de aplicações tecnológicas, reconstruções virtuais e representações digitais de artefatos (Economou, 2015a). Isso se manifesta nas comunidades e grupos de discussão *online*, no compartilhamento exponencial de arquivos digitais, e no reuso destes, no contexto da colaboração aberta.

O processo de digitalização de objetos museais transforma a relação com os públicos - de estática a dinâmica – sendo que estes se tornam usuários informacionais. Se, por um lado, perde-se o “aqui e agora” do objeto museal,

alterando sua condição de singular testemunho material do mundo, por outro lado, abrem-se perspectivas de democratização de acesso e de interatividade que favorecem a fruição e o aprendizado. Nesse sentido, é útil examinar os desenvolvimentos na área do patrimônio digital, observando que abordagens têm sido adotadas, quais são os pressupostos subjacentes e as lacunas existentes (Economou, 2015b).

As noções de autenticidade e integridade do acervo entram em atualização, com o reconhecimento da dimensão imaterial deste. Henriques & Dodebei (2011a) afirmam que “talvez tenha sido necessário criar o conceito de bem imaterial para que fosse possível pensar em preservação para além da materialidade” (p.10). As referidas autoras reforçam a ideia de que é possível preservar significados, independentemente dos objetos materiais que são sua referência. O registro digital transforma o objeto museal, material ou imaterial, em informação. É preciso pensar, portanto, em como assegurar a autenticidade de uma informação digital preservada, bem como a integridade do conhecimento e das experiências criadas a partir de ambientes virtuais (Nikonova & Biryukova, 2017b). As referidas autoras ressaltam, ainda, a questão da obsolescência tecnológica, além de desafios quanto ao armazenamento virtual dos dados digitais, que se expandem continuamente. Por fim, há o desafio relacionado à transformação da massa de dados digitais em conhecimento útil para os públicos. Economou (2015c) ressalta que “o uso de ferramentas digitais pode ajudar os especialistas a organizarem essa vasta quantidade de dados, tornando-os úteis para públicos segmentados” (p.217).

Diante da diversidade e complexidade das estratégias e técnicas digitais disponíveis, não se trata apenas de tomar decisões tecnológicas, e sim de considerar o cenário mais abrangente que se apresenta para o museu, a partir de análises sociais, culturais, ambientais e econômicas.

4 Histórico do Museu Nacional

O Museu Nacional, situado no Rio de Janeiro, Brasil, foi criado por D. João VI, em 1818, com a denominação de Museu Real e com o objetivo de disseminar conhecimento sobre as ciências naturais.

Com a instauração da República, em 1892, ele passou a se chamar Museu Nacional e sua sede foi transferida para o Palácio de São Cristóvão, na Quinta da Boa Vista. O Palácio foi residência da Família Real portuguesa, entre 1808 e 1822, e da Família Imperial brasileira, até 1889. Em 1938, a construção histórica foi tombada pelo IPHAN. Em 1946, o museu foi incorporado à Universidade Federal do Rio de Janeiro [UFRJ] e se consolidou como referência em diferentes campos do saber científico, contemplando atividades de difusão cultural, educação e pesquisa.

É oportuno mencionar que o Museu Nacional é a mais antiga instituição científica do Brasil e, antes do incêndio, era o maior museu de história natural e antropológica da América Latina e o quinto maior museu do mundo, em termos de acervo. O acervo do Museu Nacional abarcava mais de 20 milhões de objetos museais, organizados em

coleções de botânica, entomologia, arqueologia, etnologia, geologia, paleontologia, zoologia e antropologia.

Nos anos 2000, o paleontólogo Sérgio de Azevedo implantou, no museu, o Laboratório de Processamento de Imagem Digital [LAPID], trabalhando em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia [INT], ligado ao Ministério de Ciências e Tecnologia - para tomografar e digitalizar artefatos museais.

A perda de mais de 90% do acervo, com o incêndio ocorrido em 02 de setembro de 2018 - apenas três meses após a comemoração do bicentenário do museu – levou à instauração de uma complexa operação de resgate e restauro de artefatos, aliada à busca pela ampliação e organização dos registros digitais. A partir desse acervo resgatado, vêm sendo delineadas estratégias de recuperação pós-desastre que abarcam exposições temporárias, campanhas colaborativas e o uso de recursos tecnológicos.

5 Estratégias digitais de recuperação do patrimônio do museu

Tem-se o propósito de compreender, a partir do estudo do caso sobre a recuperação pós-desastre do patrimônio do Museu Nacional, como a tecnologia favorece esse processo. “A preocupação passa a ser não apenas em salvaguardar os vestígios do passado, como também incluir nesse processo ações desencadeadas no tempo presente” (Henriques & Dodebei, 2011b, p. 10).

As possibilidades de recuperação e revisitação do patrimônio do Museu Nacional representam a continuidade da história e das funções deste. Isso envolve tanto a exibição de acervos e coleções resgatados, quanto a retomada das atividades de ensino e pesquisa, relacionadas à produção e disseminação de conhecimento.

5.1 Digitalização e restauração digital do acervo

Uma das bases para o processo de reconstrução do patrimônio foi a parceria existente entre o Museu Nacional e o INT, que viabilizou o processo de digitalização de parte do extenso acervo. Digitalizou-se, aproximadamente, 300 objetos museais. A seleção foi feita a partir da curadoria dos pesquisadores do museu, considerando-se sua importância científica, especificidade, estado de conservação e interesse social. Esses objetos museais foram capturados por *scanners* portáteis tridimensionais a *laser*, o que permite seu exame e manipulação em estudos, simulações e reconstituições, sem que ocorram danos materiais. O processo também possibilita a construção de réplicas, por meio do

escaneamento, da modelagem computacional e da impressão tridimensional, seja para estudo ou para reposição de acervo perdido.

Uma inovação no processo de restauração pós-desastre consiste na fabricação de réplicas tridimensionais dos artefatos danificados, com a incorporação de vestígios materiais coletados durante a operação de resgate. Pesquisadores do LAPID adicionam fragmentos dos artefatos resgatados às resinas específicas para impressão. As réplicas desenvolvidas passam por testes de qualidade e carregam grande carga simbólica, por incorporarem vestígios da materialidade dos objetos museais danificados ou destruídos, e por representarem registros das transformações pelas quais o patrimônio passa, ao longo do tempo.

Warthon (2005) esclarece que, no contexto contemporâneo da conservação, a autenticidade de um objeto museal não corresponde apenas ao seu estado original, mas também ao registro de cada etapa da trajetória deste objeto, o que abarca suas formas de representação, as réplicas criadas e as relações instauradas com a comunidade. Quanto à integridade, trata-se da capacidade de um artefato cultural preservar, e mesmo ampliar, seus significados, ao longo do tempo. Como desdobramento, estratégias de cooperação com a comunidade na reconstrução do patrimônio ganham ênfase, uma vez que há aspectos sensíveis, relacionados aos significados atribuídos aos bens culturais, que escapam ao conhecimento eminentemente técnico dos especialistas do museu.

5.2 Tecnologias digitais colaborativas

O uso de tecnologias, por meio de processos sociais abertos e colaborativos, para ampliar e recompor o patrimônio, representa uma estratégia contemporânea de reconstrução pós-desastre. A ampliação do acervo digital envolve a coleta, organização e indexação colaborativa de arquivos, por meio de um trabalho que envolve tanto especialistas como amadores. O propósito é a construção de uma rede íntegra de significação relacionada ao Museu Nacional e ao seu acervo.

Nesse contexto, por iniciativa de lideranças da comunidade *Wiki* foi feita uma solicitação aos usuários para que postassem arquivos e informações a respeito do museu, logo após o incêndio. Na primeira semana, cerca de 250 pessoas contribuíram com a entrada de imagens, vídeos e textos, sendo que as informações foram traduzidas em 21 idiomas. Até julho de 2019, já haviam sido incorporadas 3.928 imagens à *Wikimedia* do Museu Nacional.

Com base nesse crescimento do volume de dados, criou-se o *Wikiprojeto* do Museu Nacional. Foi desenvolvido um conjunto de páginas destinadas à gestão do tema, por parte de um grupo de editores com atuação em diferentes frentes. O projeto conta com 22 editores que são integrantes experientes da comunidade, ligados às áreas de educação, ciência, cultura e tecnologia.

Mansell (2013a) discute a respeito de tais iniciativas relacionadas às tecnologias digitais, que incorporam valores socialmente compartilhados a *hardware*, *software* e

aplicações. Segundo o referido autor, o principal desafio é transformar a massa de informações em conhecimento útil. Além da acurácia informacional, é preciso assegurar sua correta indexação no repositório digital. Muitas vezes, as informações geradas por comunidades digitais abertas se encontram fragmentadas e não podem ser utilizadas, justamente por não seguirem parâmetros formais requeridos quanto aos metadados. Mansell (2013b), nesse sentido, reforça a importância de se ter “observadores qualificados”, em aplicações colaborativas, para identificar e corrigir erros, checar conceitos, teorias e processos de indexação, favorecendo o reuso informacional e a geração de conhecimento.

5.3 Reconstituições virtuais da experiência de museu

Para além de um antagonismo, o espaço virtual complementa o físico, configurando uma solução efetiva em termos de acesso às coleções em situação de destruição.

A partir de processos de digitalização do acervo e de captura de imagens do Museu Nacional, através da ferramenta *Google Street View*, o Instituto Cultural *Google* desenvolveu, em dezembro de 2018, o projeto “Por dentro do Museu Nacional”. Ele foi hospedado na plataforma digital *Google Arts & Culture*, e exibe o acervo virtual de 164 objetos museais, organizados em oito exposições temáticas, além de oferecer o *tour* virtual 360 graus - “Descubra o Museu Nacional”, - que permite ao usuário percorrer os espaços expositivos existentes antes do incêndio. É possível fazer a visita virtual com audioguia, e há opções dos idiomas português, inglês e espanhol. Pode-se, também, utilizar um visor de realidade virtual para explorar, de modo imersivo, o museu e seu acervo.

De forma complementar a esse *tour* virtual, outra experiência imersiva desenvolvida pelo Museu Nacional, em parceria com a empresa de tecnologia LG, é a disponibilização de um *tour* sonoro, a partir de áudios tridimensionais captados no ambiente museal, antes do incêndio. Por meio deles, é possível que o usuário faça a visita virtual, acompanhada de audiodescrição, e perceba a dimensão, textura e localização de peças do acervo, vivenciando uma experiência sonora muito próxima da real. A *playlist* com os áudios está disponível no *Youtube*, e nas plataformas *Spotify* e *Deezer*, com narrações em português e inglês.

6 Conclusão

É possível inferir que, mesmo que arquivos digitais não substituam o patrimônio físico perdido, eles contribuem para que se forme uma memória digital capaz de assegurar que este não seja relegado ao esquecimento.

O patrimônio digital, além de representar um registro do passado, torna-se testemunha das transformações que o tempo produz. Ele transita para outro estado, resultante de suas adaptações, ao longo do tempo, em interação com contextos sociais, culturais e tecnológicos diversos (Holling, 2019).

Assim, a partir de objetos, informações e ambientes museais recuperados pós-desastre, surgem novos patrimônios e renovadas possibilidades de conhecimento. Torna-se de grande valor compreender o museu e suas transformações pós-desastre, contanto com a tecnologia digital para recuperar seu potencial informacional e para assegurar a continuidade das atividades de difusão cultural, ensino e pesquisa.

Nota final. A autora Fernanda Miranda de Vasconcellos Motta agradece à Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais [FAPEMIG], pelo incentivo à realização deste estudo, por meio da concessão de bolsa de estudos de pós-graduação.

Referências

- Carvalho, E. (2019). Pesquisadores usam cinzas do Museu Nacional para reconstruir acervo destruído em incêndio. *BBC Brasil*. Rio de Janeiro. Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-47781771>
- Davallon, J. (2015). Memória e patrimônio: por uma abordagem dos regimes de patrimonialização. In TARDY, C.; DOBEDEI, V. (Org.). *Memória e novos patrimônios*. Marseille: Open Edition Press. Disponível em: <http://books.openedition.org/oepp/866>.
- Economou, M. (2016). Heritage in the digital age. In LOGAN, W.; CRAITH, M. N.; KOCKEL, U. (Orgs.). *A companion to heritage studies* (Chapter 15). London: John Wiley & Sons.
- Fernandes, A.C. (2019). Dentro das ruínas do Museu Nacional. *Revista FAPESP*. Edição 277. Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2019/03/14/dentro-das-ruinas-do-museu-nacional/>
- Freitas, W. R. S.; Jabbour, C. J.C. (2011). Utilizando estudo de caso(s) como estratégia de pesquisa qualitativa: boas práticas e sugestões. *Estudo & Debate*. Lajeado, 18 (2), 07-22.
- Google Arts & Culture (website). Por dentro do Museu Nacional. Disponível em: <http://artsandculture.google.com/project/museu-nacional-brasil>
- Henriques, R.; Dodebei, V. (2011). Os museus e os novos patrimônios. *Anais do XXVI Simpósio Nacional de História*. São Paulo: ANPUH.

- Holling, H. B. (2019). Mídia transicional: permanência, recursividade e o paradigma da conservação. In Gobira, Pablo (Org.). *A memória do digital e outras questões das artes e museologia*. Belo Horizonte: EdUEMG.
- Mansell, R. (2013). Employing digital crowdsourced information resources: managing the emerging information commons. *International Journal of the Commons*. 7 (2). August, p. 255-277.
- Museu Nacional (website). <http://www.museunacional.ufrj.br/>
- Nikonova, A. A.; Biryukova, M. V. (2017). The role of digital technologies in the preservation of cultural heritage. *Muzeológia a kultúrne dedičstvo*, 5(1), p. 169-173. Disponível em: <http://www.researchgate.net/publication/317757322>.
- Pivetta, M.. (2018). Pré-história em pedaços. *Revista FAPESP*. Edição 272. Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/10/22/pre-historia-em-pedacos/>
- Portalés, C.; Rodrigues, J. M.F.; Rodrigues Gonçalves, A.; Alba, E.; Sebastián, J. (2018). Multimodal technologies and interact. *Digital cultural heritage* (editorial). 2 (3), n. 58. Disponível em: http://www.mdpi.com/journal/mti/special_issues/Digital_Cultural_Heritage
- Sampaio, L.F.P. (2019). Resgatadas algumas peças da coleção egípcia do Museu Nacional. *Antigo Egito (online)*, publicado em 08 de maio. Disponível em: <http://antigoegito.org/anuncio-de-resgate-de-algumas-pecas-da-colecao-egipcia-do-museu-nacional/>
- Serain, C. (2018). The sensitive perception of cultural heritage's materiality through digital technologies. *Studies in Digital Heritage*. 2 (1). Disponível em: <http://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/sdh/article/view/24606>
- Warton, G. Indigenous claims and heritage conservation: an opportunity for critical dialogue. *Public Archaeology*, n. 4, v. 2-3, p. 199-204, 2005.
- Wikipedia. *Projeto do Museu Nacional*. Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Wikipedia/Projetos/Museu_Nacional